

XALQARO SUD TIZIMI, XUSUSAN GAA SUDLARI FAOLIYATI VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA O'ZBEKISTON SUD TIZIMIGA TATBIQ QILSA BO'LADIGAN TARAFLARI

Inamjanova Dilnoza No'monjon qizi
NamDU Yuridik fakulteti talabasi
Email: inamjanovadilnoza@gmail.com

Chuboyeva Ozodaxon Quvonbekovna
Ilmiy rahbar: NamDU Yuridik fakulteti dotsenti
Email: Ochuboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18151494>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro sud tizimining shakllanish jarayoni, Gaa shahrida joylashgan xalqaro sudlarning faoliyati, ularning o'ziga xos jihatlari hamda O'zbekiston sud tizimi xamda ushbu tizimga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Xalqaro huquqning ustuvorligi, adolat tamoyili va inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarining rivojlanish yo'nalishlari ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Shu bilan birgalikda Xalqaro sud tizimining afzalliklari va qulayliklarini o'zimizning milliy qonunchiligimizga targ'ib qilish haqida ilmiy va subyektiv fikrlar keltirilgan. Xamda ushbu fikrlar natijasida yuzaga keladigan ijobiy jarayonlar keng tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro sud, Gaa, BMT, ICJ, ICC, Rim Statuti, adolat, huquq, O'zbekiston, sud islohotlari.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, В ЧАСТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГААГСКИХ СУДОВ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА

Инамджанова Дильноза Номонжон кызы
НамГУ Студент юридического факультета
Чубоева Озодахон Кувонбековна

Научный руководитель: НамГУ Доцент юридического факультета

Аннотация: В данной статье анализируется процесс формирования международной судебной системы, деятельность международных судов, расположенных в Гааге, их особенности, а также передовой опыт, который может быть применён в судебной системе Узбекистана. Научно освещаются приоритет международного права, принцип справедливости и направления развития механизмов защиты прав человека. Кроме того, приведены научные и субъективные мнения о внедрении преимуществ и удобств международной судебной системы в национальное законодательство. Также подробно рассматриваются положительные процессы, которые могут возникнуть в результате реализации данных идей.

Ключевые слова: международный суд, Гаага, ООН, ICJ, ICC, Римский статут, справедливость, право, Узбекистан, судебные реформы.

THE INTERNATIONAL JUDICIAL SYSTEM, PARTICULARLY THE ACTIVITIES OF THE HAGUE COURTS, THEIR ADVANTAGES, AND ASPECTS THAT CAN BE APPLIED TO THE JUDICIAL SYSTEM OF UZBEKISTAN

Dilnoza Nomonzhon Inamjanova
NamSU Law Student

Chuboyeva Ozodaxon Kuvonbekovna

Scientific supervisor: NamSU Associate Professor, Faculty of Law

Abstract: This article analyzes the formation process of the international judicial system, the activities of international courts located in The Hague, their distinctive features, as well as the advanced practices that can be applied to the judicial system of Uzbekistan. The paper scientifically highlights the supremacy of international law, the principle of justice, and the development trends of mechanisms for protecting human rights. Furthermore, it provides scientific and subjective opinions on promoting the advantages and conveniences of the international judicial system within the framework of national legislation. The article also broadly examines the positive processes that may arise as a result of implementing such ideas.

Keywords: international court, The Hague, UN, ICJ, ICC, Rome Statute, justice, law, Uzbekistan, judicial reforms.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida xalqaro huquq tizimining ahamiyati ortib bormoqda. Xalqaro tashkilotlar, xususan, xalqaro sud organlari davlatlar o'rtasidagi nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish, inson huquqlarini himoya qilish hamda xalqaro adolatni qaror toptirishda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda xalqaro sud tizimi — tinchlik va adolatni saqlashning asosiy mexanizmlaridan biridir. Ayniqsa, Niderlandiyaning Gaa shahrida joylashgan Xalqaro sud (ICJ), Xalqaro jinoiy sud (ICC) xamda xalvaro arbitraj sudining olib borayotgan siyosati bugungi kunda butun dunyo uchun xalqaro adolatning ramziga aylangan desak adashmagan bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasida ham sud-huquq tizimining xalqaro standartlarga yaqinlashtirilishi jarayoni davom etmoqda va ushbu standartlarni rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Bu holat xalqaro munosabatlarda tinchlik, ishonch va barqarorlikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Xalqaro sud faqatgina qaror chiqarish bilan cheklanib qolmaydi, balki xalqaro huquq normalarini talqin qilib, ularni rivojlantirishda ham faol rol o'ynaydi. Masalan, u chiqaradigan qarorlar keyinchalik boshqa davlatlar uchun ham huquqiy yo'nalish beruvchi namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, uni nafaqat nizolarni hal qiluvchi organ, balki xalqaro huquqning "amaliy tayanchi" deb ham aytish mumkin. Bugungi kunda dunyoda turli xil nizolar — chegara, suv manbalari, iqtisodiy yoki ekologiya bilan bog'liq muammolar ko'payib borayotgan bir paytda, xalqaro sudning mavqei yanada oshmoqda. U adolatli qarorlari orqali davlatlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi va urush xavfini kamaytiradi.

Asosiy qism

Xalqaro sud tizimining shakllanishi vaa rivojlanish bosqichlari: Xalqaro Sud – Butunjahon sudi sifatida hammaga ma'lum bo'lib, u Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh sud organidir. Bosh Assambleya va Xavfsizlik Kengashi tomonidan saylangan 15 sudyadan tashkil topgan Xalqaro Sud davlatlar o'rtasidagi mojarolarni bartaraf etish bilan shug'ullanadi. Xalqaro sud 1920 - yilda Millatlar Ligasi tomonidan tashkil etilgan. Ikkinchi Jahon Urushidan keyin Millatlar Liga Birlashgan Millatlar taskilotiga, Doimiy xalqaro sud esa Xalqaro

sudga almashtirildi. Shunga qarmay, maslahat jarayonlari faqat BMTning ayrim organlari va agentliklari tomonidan taqdim etilishi mumkin. Xalqaro sud BMT Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashi tomonidan to'qqiz yil muddatga saylanadigan 15 nafar sudyadan tashkil topgan hay'atdan iborat. Sudda bir vaqtning o'zida har bir millatning birdan ortiq sudyasi vakil bo'lishi mumkin emas va sudyalar birgalikda dunyoning asosiy sivilizatsiyalari va huquqiy tizimlarini aks ettirishlari kerak. Sud Niderlandiyaning Gaaga shahridagi Tinchlik saroyida joylashgan ⁱ Uning rasmiy ish tillari ingliz va fransuz tillaridir. 1947-yil 22-mayda boshlab Xalqaro sud 2022-yil sentabrgacha 184 ta ishni ko'rib chiqdi ⁱⁱ Tarix: Birinchi jahon urushidagi misli ko'rilmagan qon to'kilishi 1919-yildagi Parij tinchlik konferenssiyasi tomonidan tinchlik va jamoaviy xavfsizlikni saqlashga qaratilgan birinchi jahon miqyosidagi hukumatlararo tashkilot sifatida Millatlar Ligasining tuzilishiga olib keldi. Doimiy Xalqaro Sud bir necha jihatdan xalqaro huquqshunoslikga yangiliklar olib keldi: Oldingi xalqaro arbitraj sudlaridan farqli o'laroq u o'zining qonun hujjatlari va huquqiy normalari bilan boshqariladigan doimiy organ edi. Doimiy Xalqaro sud nizomi birinchi bo'lib u foydalanadigan huquq manbalarini sanab o'tdi va bu o'z navbatida xalqaro huquq manbalariga aylandi. Saylov jarayoni sud nizomining 4–19-moddalarida belgilangan tartibda, ya'ni saylovlar sud faoliyatining uzluksiz holda davom ettirish uchun har uch yilda 5 nafardan sudyalarni bosqichma -bosqich saylab boriladi. 9-moddaga ko'ra, Xalqaro sudga a'zolik "sivilizatsiyaning asosiy shakllari va dunyoning asosiy huquqiy tizimlari" ni ifodalashi zarur. Bu umumiy, fuqaroliki va sotsial huquqni anglatadi. Nizomning 16–18-moddalariga ko'ra sudyalari boshqa lavozimni egallashi yoki maslahatchi vazifasini bajarishi mumkin emas.ⁱⁱⁱ Xalqaro sudlarning sudyalari va yuqori lavozimli xodimlariga, agar ularning boshqaruv organlari ruxsat bergan bo'lsa, diplomatik immunitetga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro sud o'z joyida va boshqa turli xil hududlarda Xalqaro Sud o'zining birinchi majlisida ushbu masalani ko'rib chiqishni hamda Bosh kotibni o'z tavsiyalari haqida xabardor qilishni taklif qildi. Shunga ko'ra Sud 1946-yil 3-apreldan 6-maygacha Gaagada bo'lib o'tgan birinchi sessiyasida muammoni turli jihatlarida ko'rib chiqdi. Shundan so'ng o'z xulosalarini Bosh Assambleyaga yubordi. Bosh Assambleya o'zining birinchi majlisining ikkinchi qismida Sudning tavsiyalarini va oltinchi qo'mita hisobotini ko'rib chiqdi.^{iv}

Gaa sudlari faoliyati va afzalliklari: Gaaga — Janubiy Gollandiyaning ma'muriy markazi. Gaaga — asosan ma'muriy va siyosiy markazdir. Gaagada BMTning Xalqaro sudi, Xalqaro hakam (betaraf vakil)lar sudining Doimiy palatasi, Xalqaro huquqiy hujjatlar byurosi va boshqalar. joylashgan. Gaagada muhim tarixiy hujjatlar qabul qilgan bir qancha xalqaro konferensiyalar bo'lib o'tgan^v Gaaga konvensiyalari - 1) Gaaga shaharida o'tkazilgan 1- va 2-tinchlik konferensiyalarida (1899 va 1907) urush olib borish qonun-qoidalari to'g'risidagi xalqaro konvensiyalar. 1-Gaaga konferensiyasida (1899) Buyuk Britaniya, AQSH, Germaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Skandinaviya mamlakatlari, jami 27 davlat vakillari qatnashib, jumladan xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, urush paytida tinch aholini himoya qilishga, harbiy asirlar, yaradorlar va bemorlarni joylashtirishga oid qoidalar ishlab chiqilgan. 2-Gaaga konferensiyasida (1907) 44 davlat vakillari betaraf davlatlarning burch va huquqlari, harbiy harakatlarni boshlash va urushda dengiz kuchlari tomonidan dushman hududini bombardimon qilish tartiblari, zaharlaydigan gazlarni ishlatmaslik to'g'risida kelishib olingan; 2) harbiy to'qnashuv ro'y bergan holatda madaniy boyliklarni muhofaza qilish to'g'risidagi 1954-yil konvensiyasi; 3) xalqaro xususiy huquq bo'yicha 1902—05, 1954, 1955, 1956, 1961-

yillarda tuzilgan va boshqa konvensiyalar. ^{vi}Xalqaro Gaa sudlarining afzalliklari shuki, global adolat, tinchlik va inson huquqlarini himoya qilish yo'lida muhim o'rin tutuvchi institutlardir. Ularning faoliyati xalqaro huquq normalarining amalda ishlashini ta'minlaydi. O'zbekiston sud tizimining izchil isloh qilinayotgan hozirgi bosqichida Gaa sudlari tajribasini o'rganish va tatbiq etish adolatli sudlovni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston sud tizimi: islohotlar va xalqaro tajribani qo'llash imkoniyatlari:

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi sud-huquq sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan "Sud-huquq islohotlari konsepsiyasi", "Inson qadri uchun" tamoyili asosida quyidagi natijalarga erishildi: Sud hokimiyatining mustaqilligi mustahkamlandi, Sudyalarning tayinlanishi ochiq va shaffof bo'ldi, Sudlarda elektron tizimlar joriy etildi, Sudga murojaat qilish fuqarolar uchun qulaylashdi. Sud tizimi — muayyan davlatdagi barcha sudlarning yig'indisi; ular umumiy vazifani bajaradi, odil sudlovni amalga oshirishga doir munosabatlar bilan o'zaro bog'langan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida sud tizimi quyidagi sudlardan tashkil topgan: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi; O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi; Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha oliy sudlari; fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha viloyat va Toshkent sh. sudlari; fuqarolik ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudlari; jinoyat ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudlari; harbiy sudlar; (O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi qonunining 1moddasi). O'zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga qarab sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirilishi mumkin. Sud — odil sudlovni amalga oshirishga haqli bo'lgan birdan – bir davlat hokimiyati organi.^{vii} O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritadi (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 130-modda). O'zbekiston Respublikasida sud tizimi va sudlar faoliyatining tartibi qonun bilan belgilanadi. Favqulodda sudlar tuzishga yo'l qo'yilmaydi (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 131-modda). Hamma sudlarda ishlar ochiq ko'riladi. Ishlarni yopiq majlisda tinglashga faqat qonunda belgilangan hollardagina yo'l qo'yiladi (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 137-modda).^{viii} Mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarini, eng avvalo, jinoiy tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli kafolatlarini ta'minlashga, shuningdek, inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, qonuniy manfaatlarini cheklanishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda bilib-bilmasdan jinoyat yo'lga kirib qolgan yigit-qizlarimiz yoki ayollarimiz ishlari Yoshlar ittifoqi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tashkilotlari kafilligi asosida ko'rib chiqilishi ijobiy natijalarni bermoqda. Yana bir ahamiyatli jihat: jinoyat ishini qo'shimcha tergov yuritish uchun qaytarish instituti bekor qilindi va dalillarga baho berish instituti takomillashtirildi. Buni BMT **Inson huquqlari bo'yicha kengashining Sud'yalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garsiya-Sayan** ham alohida e'tirof etdi. Odil sudlovni amalga oshirishga qaratilgan xalqaro huquq normalarini bajarish borasida: **birinchidan**, sud hokimiyatini demokratlashtirish, barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi, insonparvarlik, adolat tamoyillarini hayotga tatbiq etish, sud hokimiyati mustaqilligini, aholining odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish, "xabeas korpus" institutini kengaytirish, sud tizimini mustahkamlash, shuningdek, tergov jarayonida sud nazoratini kuchaytirish bo'yicha samarali chora-tadbirlar ko'rildi; **ikkinchidan**, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash,

nizolarni sudgacha hal etish, taraflarni yarashtirishda advokatlarning vakolatlari kengaydi. Sud ishlarining adolatligi va oshkoraligini ta'minlash uchun "elektron adolat" tizimi joriy etildi; **uchinchidan**, jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish tizimi yaratildi. Nodavlat sud-ekspertiza tashkilotlarini tuzishga yo'l ochildi. Bugungi kunda tintuv, voqea joyida olingan ko'rsatmalarni tekshirish kabi protsessual harakatlarni videotasvirga olish orqali majburiy qayd etish talablari qonun bilan mustahkamlandi; **to'rtinchidan**, ma'muriy, jinoiy, jinoiy-protsessual, jinoiy-ijroiya, fuqarolik va iqtisodiy qonunchilik takomillashtirilmoqda. Jamoat birlashmalari kafolati ostida shaxslarni afv etish va jazodan ozod qilishning mutlaqo yangi tizimi joriy etildi. **beshinchidan**, fuqarolarimiz huquqlari va manfaatlarini, qaerda bo'lishlaridan qat'i nazar, himoya qilish va ularning O'zbekistonga qaytishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Misol sifatida Yaqin Sharq va Afg'onistondagi qurolli mojarolar hududlaridan 541 fuqaromiz, asosan, ayollar va bolalar Vatanimizga qaytarib keltirilganini aytish mumkin.^{ix} O'zbekiston Respublikasi sud tizimiga xalqaro sudlarning bir qator tajribalarini kiritishimiz mumkin. Masalan: Xalqaro sudlar kabi sud jarayonlarini onlayn ochiq e'lon qilish tizimini rivojlantirish. Xalqaro ekspertiza va mustaqil nazorat mexanizmlarini joriy etish. Sudyalarning xalqaro malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro organlar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Sud qarorlarini tahliliy nashrlar orqali ochiqlikni oshirish.

XULOSA:

Xalqaro sud tizimi, ayniqsa Gaa sudlari, adolat va inson huquqlarini himoya qilishning eng samarali mexanizmlaridan biridir. O'zbekistonning sud islohotlarini xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirish — adolat, shaffoflik va qonun ustuvorligini yanada kuchaytiradi. Shu bilan birgalikda ularning faoliyati natijasida butun dunyo xududidagi fuqarolarning sud huquq tizimiga hurmati oshadi. Xozirgi rivojlanib borayotgan O'zbekiston Respublikasida yuridik sohaga berilgan juda katta imkoniyatlar va isloxotlar sud tizimini xam chetlab o'tgani yo'q. Bunga misol O'zbekiston Prezidentining 2017 yil 30 noyabrdagi "Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni. Bu farmon dalillar maqbulligi va taraflar tengligi kabi fikrlar ilgari surilgan. O'zbekiston Prezidentining 2020 yil 24 iyuldagi "Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni. Ushbu farmonda bir sud-bir instansiya g'oyasi keltirib o'tilgan. Oliy sud plenumining "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi qarori asosida sudlarning ochiqligi va shaffofligi ta'minlanmoqda. Davlatimiz rahbarining "Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan Sudlar faoliyatini raqamlashtirish va "elektron odil sudlov" tizimi yanada takomillashtirilyapti. Ushbu rivojlanib borayotgan yurtimizda o'zining faoliyati bilan vatanimizda adolatni ta'minlab kelayotgan sud tizimiga xalqaro bir nech standartlarni kiritish orqali yana xam ushbu tizimni takomillashtirish mumkin. Masalan: Rim Statutiga qo'shilish masalasini bosqichma-bosqich o'rganish. Sudyalarning xalqaro malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Xalqaro sud amaliyotini milliy qonunchilikka integratsiya qilish. Fuqarolarning xalqaro sud organlariga murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytirish. Xamda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining direktori Saidov Akmal Xolmatovichning " hozirga qadar yurtimizda sud-huquq yo'nalishi bo'yicha ixtisoslashgan ommaviy axborot vositalari vakillari etishmaydi. Shuning uchun O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universitetida sud-huquq yo‘nalishi bo‘yicha maxsus yuridik jurnalistika kafedrasini tashkil etish muhim ahamiyatga ega” deb bildirgan fikriga ko‘ra sud tizimiga yuridik jurnalistlar faoliyatini kiritish muxim xam muxim xisoblanadi. Chunki xozirgi kundagi jurnalistlar aloxida yuridik yo‘nalishda o‘qitilmasligi, xamda bu soxada yetarlicha bilim va ko‘nikmaga ega emasliklari sababli sud jarayonlarini va sud hukmlarini noto‘g‘ri talqin qilish xolatlarini yuzaga kelish extimoli yuqorilab bormoqda. Xalqaro sud tizimida • ICC rasmiy saytida «Media & the ICC» bo‘limida jurnalistlarga mo‘ljallangan ma‘lumotlar bor. Jurnalistlarga alohida “Media Centre and press conferences” bo‘limi berilgan. ICC saytida «Reporting on the ICC (Media Guide)» nomi bilan PDF shaklida jurnalistlarga qo‘llanma bor . Xuddi shu jarayonlarni o‘zimizning milliy sud tizimimizga tatbiq qilsak, ya‘niki, yurtimizda xam jurnalistlarni yuridik soxada reportaj tayyorlashlari, sud jarayonlarini ommaga olib chiqishlari, sud hukmlari, qaror va ajrimlarini ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatimizga yoritib berishlari bilan bog‘liq jarayonlar uchun aloxida o‘qitilishi va qulay sharoitlar yaratilishi lozim deb bilaman. Sababi, ushbu tizimni kengroq yo‘lga qo‘ysak ommaviy axborot vosilari va ularning xodimlari xamda sud tizimi bilan vujudga keladigan tushunmovchiliklarning oldi olingan bo‘lar edi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil tahriri.
2. BMT Nizomi, 1945-yil.
3. Rim Statuti, 1998-yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2023-yillardagi farmon va qarorlari.
5. <https://www.icc-cpi.int> – International Criminal Court.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
7. Odilqoriyev D.H.N. Xalqaro huquq asoslari. Toshkent, 2022.

ⁱ „The Court“ (en). www.icj-cij.org. 2018-yil 10-yanvarda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2018-yil 10-yanvar.

ⁱⁱ „Cases“. www.icj-cij.org. Qaraldi: 2022-yil 6-dekabr.

ⁱⁱⁱ ICJ Statute, Article 18(1)

^{iv} https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_sudlar

^v <https://uz.wikipedia.org/wiki/Gaaga>

^{vi} O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

^{vii} https://uz.wikipedia.org/wiki/Sud_tizimi

^{viii} „O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi“ (2023-yil 30-aprel).

^{ix} <https://parliament.gov.uz/ru/articles/368>